

PENGARUH PERMAINAN MENGUBUR ANGKA TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL ANGKA DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MAGHFIRAH KOTA PADANG

JFACE

Journal of Family, Adult, and Early Childhood Education

<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>

Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019

DOI: 10.5281/zenodo.2563385

Elva Anisa^{1,*}, Indra Jaya¹, Indra Yeni¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*elvaanisa23@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of the game burying numbers to know ability to recognize the number of child. The research method used is quantitative in the form of experimental quasy. The results showed that the childre's in the experimental class used the game to bury numbers had a higher average compared to the control class that used number card games. The average number of the experimental class is 91.87 and the average number of the control class is 82.5. Based on the data analysis that has been done that $t_{hitung} > t_{tabel}$, is $2.9281 > 2, 10092$. There for can be concluded that game burying numbers to know ability to recognize number of child.

Keywords: Game Burying Numbers, Ability to Recognize Numbers

PENDAHULUAN

Anak usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh beberapa periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya, bahwa perkembangan anak pada usia tersebut berkembang pesat. Oleh karena itu, pentingnya fase pendidikan anak usia dini maka pemerintah berupaya mengatur pengelolaannya.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini mulai lahir sampai baligh adalah tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 37 tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini disebut STTPPA yang merupakan kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, yang mencakup aspek nilai agama dan moral fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni

Menurut Sujiono (2012) istilah kognitif yang sering dikemukakan oleh Piaget sebenarnya meliputi aspek struktur kognitif yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Berdasarkan yang

dikemukakan Piaget bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspek. Cara anak memperoleh pengetahuan melalui logika mathematical, yaitu meliputi pengertian tentang angka, seri, klasifikasi, waktu, ruang, dan konversi

Menurut Hasiana (2017) angka adalah suatu lambang tertulis sebagai anggota dari suatu sistem perhitungan dan pengukuran. Sejalan dengan pendapat Yasari (2017) angka adalah suatu ide yang sifatnya abstrak atau lambang namun memberikan keterangan mengenai banyaknya anggota himpunan

Kemampuan mengenal angka 1-10 sangat baik bila diberikan kepada anak sedini mungkin. Pengenalan angka pada anak bisa distimulasi sejak usia dini melalui permainan-permainan matematika. Paling penting disini, permainan itu harus sederhana, menarik, tidak membosankan, menggembirakan dan dilakukan bersama-sama. Sejalan dengan pendapat Saunders & Bingham-Newman (dalam Beaty, 2014) kemampuan mengenal angka merupakan kemampuan memahami makna dan kegunaan angka, dan kemampuan menerapkannya dalam menghitung dan mengatur.

Pengenalan angka pada anak usia dini sangat banyak manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Oleh karna itu pengenalan angka itu sangat penting diterapkan pada pembelajaran PAUD. Menurut Mutiah (2010) manfaat mengenal angka adalah akan merangsang kesadaran anak terhadap angka-angka sehingga jika angka-angka dipelajari sebagai bagian rutinitas, maka anak akan terbiasa dengan hitung-menghitung saat bermain. Sejalan dengan pendapat Sujiono (dalam Wijaya, 2010) menjelaskan manfaat mengenal angka mengetahui berapa banyak termasuk menghitung merupakan cara belajar mengenai angka dan mengidentifikasi jumlah benda.

Bermain merupakan dunianya anak-anak. bermain dapat dipandang sebagai suatu kegiatan yang bersifat volunter, di mana anak-anak bermain atas dasar keinginan dan kemauan anak sendiri. Ketika anak merasa ingin bermain, maka ia pun dapat bermain sesuai keinginannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Anak-anak dapat mengenal sekaligus belajar berbagai hal tentang kehidupannya juga dapat melatih keberaniannya dan menumbuhkan kepercayaan diri, baik dengan mempergunakan alat maupun tidak memakai alat peraga.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa penggunaan permainan mengubur angka dapat meningkatkan kemampuan mengenal angka anak usia dini. Ketika anak mencari sebuah angka di dalam bak berisi pasir anak sangat antusias melakukan kegiatan tersebut. Ketika anak mengambil sebuah angka anak menyebutkan angka yang didapatkan, bentuk, warna, serta anak juga dapat mengurutkan angka 1-10 secara sistematis.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015) metode eksperimen adalah metode penilaian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini berusaha untuk melihat dan mengungkapkan sejauh mana pengaruh permainan mengubur angka terhadap kemampuan mengenal angka pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang dengan membandingkan hasil belajar kelas eksperimen dengan hasil belajar kelas kontrol. Pada rancangan penelitian kelas eksperimen diberikan perlakuan (X) terhadap kemampuan mengenal angka melalui permainan mengubur angka, sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan perlakuan yang sama dengan permainan kartu angka, selanjutnya kedua kelas diberikan *post-test*.

Tabel 1.

Rancangan Penelitian			
Kelompok	Pre-test	Treatment	Post-test
Eksperimen	O_1	X	O_2
Kontrol	O_3	-	O_4

Keterangan:

O_1 = *Pre-test* kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_2 = *Pre-test* kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

O_3 = *Post-test* kelas eksperimen tentang kemampuan mengenal angka

O_4 = *Post-test* kelas kontrol tentang kemampuan mengenal angka

Menurut Ardial (2014) yang memaparkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kecamatan Nanggalo Kota Padang. PAUD ini dikepalai oleh Ibu Nilam Yuhelmi, ST. PAUD Maghfirah memiliki jumlah siswa sebanyak 20 orang yang terbagi dalam kelompok bermain. Kelompok bermain yang pertama adalah kelompok A1 dengan jumlah siswa 10 orang, kelompok bermain kedua adalah kelompok A2 dengan jumlah siswa 10 orang.

Menurut Yusuf (2014) memaparkan secara sederhana bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih serta mewakili populasi tersebut. Kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah kelompok A1 dan A2, di mana kelompok A1 dijadikan kelas eksperimen dan kelompok A2 sebagai kelas kontrol dengan alasan anak berjumlah sama pada sampel dan sampel juga dianggap mempunyai kemampuan yang sama.

Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka dalam penelitian ini adalah melalui alat untuk pengumpulan data penelitian yaitu tes buatan guru. Tes buatan guru dapat berupa item pernyataan. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, item-item pernyataan telah diberikan kepada anak tanpa disadarinya. Item pernyataan yang diberikan kepada anak, yaitu mengenal bentuk (angka 1 seperti jarum dan paku sampai angka 10 seperti jarum dengan telor), kemampuan mengenal warna (hitam, putih, merah, merah muda, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, coklat) dari permainan mengubur angka, mengurutkan angka 1-10 secara sistematis, serta menyebutkan angka 1-10 secara acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu data tentang hasil *pre-test* di kelas eksperimen (A1) dan kelas kontrol (A2) terhadap kemampuan mengenal angka sebelum diberikan *treatment*.

Tabel 2.
Rekapitulasi Hasil *Pre-test* Kemampuan Mengenal Angka di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Pembelajaran

Variabel	Pembelajaran	
	Permainan Mengubur Angka Eksperimen (A1)	Permainan Kartu Angka Kontrol (A2)
N	10	10
Nilai Tertinggi	75	68,75
Nilai Terendah	50	50
Jumlah nilai	637,5	587,5
Median	63,5	54,5
Rata-Rata	63,75	58,75
SD	8,74	6,95
SD ²	76,38	48,30

Tabel 3.
Rekapitulasi Hasil Post-test Kemampuan Mengenai Angka di Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Pembelajaran

Variabel	Pembelajaran	
	Permainan Mengubur Angka Eksperimen (A1)	Permainan Kartu Angka Kontrol (A2)
N	10	10
Nilai Tertinggi	100	93,75
Nilai Terendah	81,25	75
Jumlah nilai	918,7	825
Median	90,75	82,83
Rata-Rata	91,87	82,5
SD	7,42	6,12
SD ²	55,05	37,45

Berdasarkan uji normalitas kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh harga L_0 dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk $N=10$ seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Pengujian Liliefors Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

No	Kelompok	N	A	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	10	0,05	0,219	0,258	Normal
2	Kontrol	10	0,05	0,1888	0,258	Normal

Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa kelas eksperimen nilai L_{hitung} 0,219 lebih kecil dari L_{tabel} 0,258 untuk $\alpha = 0,05$. Dengan demikian nilai kelas eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol diperoleh L_{hitung} 0,1888 lebih kecil dari L_{tabel} 0,258 untuk $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa data kelas kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji barlett. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen, antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Syafril (2010) bahwa jika hasil perhitungan dari $X^2_{hitung} < X^2_{tabel}$ berarti data berasal dari kelompok yang homogen, sebaliknya jika $X^2_{hitung} > X^2_{tabel}$ maka kelompok tersebut tidak homogen. Berdasarkan uji homogenitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh harga χ^2_{hitung} dan χ^2_{tabel} pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 10$ seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji Homogenitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas	A	X^2_{hitung}	X^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	0,138	3,841	Homogen

Dari 5. bahwa bahwa χ^2_{hitung} kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varians yang homogen.

Setelah uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelompok sampel berdistribusi normal dan mempunyai varians homogen. Maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik *t-test*. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk kedua kelompok. Menurut Sinambela (2014) pengujian hipotesis adalah keharusan

dalam penelitian kuantitatif. Artinya hipotesis yang diajukan akan diuji kebenarannya apakah diterima atau ditolak.

Untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan *t-test*. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan *t-test* sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Perhitungan Post-test Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	$T_{tabel\alpha 0,05}$	Keputusan
1	Eksperimen	10	91,87	2,9281	2,10092	Tolak H_0
2	Kontrol	10	82,5			

Ttabel untuk taraf nyata $\alpha = 0,05$ (5%) dengan df sebesar 18 adalah = 2,10092. Dengan demikian, dapat diketahui bahwas pada taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%), t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($2,9281 > 2,10092$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yaitu: terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *post-test* (hasil akhir) anak kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam kemampuan mengenal angka anak di PAUD Magfirah Kota Padang.

Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* kelas eksperimen dan kelas kontrol maka selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara nilai *pre-test* dan *post-test*, yang tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan nilai *post-test* dan nilai *pre-test* anak. Untuk itu lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7.
Perbandingan Hasil Perhitungan Nilai Pre-test dan Nilai Post-test

Variabel	Pre-test		Post-test	
	Eksperimen	Kontrol	Eksperimen	Kontrol
Nilai Tertinggi	75	68,75	100	93,75
Nilai Terendah	50	50	81,25	75
Rata-rata	63,75	58,75	91,87	82,5

Berdasarkan Tabel 7. di atas, terlihat perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test*. Pada *pre-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 75 dan nilai terendah 50, dengan rata-rata 63,75 sedangkan kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 68,75 dan nilai terendah 50 dengan rata-rata 58,75. Pada *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 100 dan nilai terendah 81,25 sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 93,75 dan nilai terendah 75 dengan rata-rata 82,5.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* dimana *post-test* rata-rata menjadi lebih efektif dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sebelum dilakukan *post-test* nilai yang didapat anak pada *pre-test* adalah nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 75 dan kelas kontrol adalah 68,75, nilai terendah untuk kelas eksperimen adalah 50 dan kontrol adalah 50, nilai rata-rata yang diperoleh anak adalah 63,75 untuk kelas eksperimen dan 58,75 untuk kelas kontrol. Setelah dilakukan *post-test* nilai anak meningkat pada kedua kelas. Perbandingan nilai terlihat pada kelas eksperimen berkembang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu nilai tertinggi yang berhasil dicapai anak pada kelas eksperimen adalah 100 sedangkan kelas kontrol 93,75 dan nilai terendah yang didapat anak pada kelas eksperimen adalah 81,25 dan kelas kontrol 75. Selanjutnya nilai rata-rata yang didapat oleh anak pada kelas eksperimen adalah 91,87 sedangkan kelas kontrol 82,5.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, permainan mengubur angka lebih berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang dibandingkan permainan kartu angka. Terlihat dari nilai rata-rata yang berhasil dicapai anak yaitu 91,87 sedangkan kelas kontrol 82,5.

Pembahasan

Berdasarkan *pre-test* kemampuan mengenal angka anak pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *pre-test* diperoleh angka rata-rata kelas eksperimen yaitu 63,75. Angka rata-rata kelas kontrol yaitu 58,75. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa t_{hitung} sebesar 1,344 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2,10092$) dengan derajat kebebasan $dk (N_1 - 1) + (N_2 - 1) = 18$. Dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$, yaitu $1,344 < 2,10092$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a ditolak atau H_0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan mengenal angka anak kelas eksperimen dengan menggunakan permainan mengubur angka dan kelas kontrol menggunakan permainan kartu angka.

Berdasarkan hasil kemampuan mengenal angka anak pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* diperoleh angka rata-rata kelas eksperimen yaitu 91,87 dan angka rata-rata kelas kontrol yaitu 82,5. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa t_{hitung} sebesar 2,9281 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2,10092$) dengan derajat kebebasan $dk (N_1 - 1) + (N_2 - 2) = 18$. Dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $2,9281 > 2,10092$ maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a diterima atau H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan mengenal angka anak kelas eksperimen dengan menggunakan permainan mengubur angka dan kelas kontrol menggunakan permainan kartu angka.

Bila dibandingkan rata-rata nilai *pre-test* dan *post-test* kedua kelompok, terlihat jelas bahwa nilai kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hasil *pre-test* nilai rata-rata kelompok eksperimen adalah 63,75 dan nilai rata-rata kelompok kontrol 58,75. Setelah diberikan

treatment terlihat hasil *post-test* kemampuan mengenal angka anak lebih meningkat dengan rata-rata di kelompok eksperimen 91,87 sedangkan pada kontrol 82,5. Hal ini terjadi karena di kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan permainan mengubur angka, di mana permainan mengubur angka merupakan suatu permainan yang baru sehingga anak tertarik sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan agar kemampuan mengenal angka anak dapat berkembang secara optimal. Sedangkan pada kelas kontrol guru hanya menggunakan permainan kartu angka untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak.

Menurut Sujiono (2012) istilah kognitif yang sering dikemukakan oleh Piaget sebenarnya meliputi aspek struktur kognitif yang digunakan untuk mengetahui sesuatu. Berdasarkan yang dikemukakan Piaget bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang fundamental dan yang membimbing tingkah laku anak terletak pada pemahaman bagaimana pengetahuan tersebut terstruktur dalam berbagai aspek. Cara anak memperoleh pengetahuan melalui logika *mathematical*, yaitu meliputi pengertian tentang angka, seri, klasifikasi, waktu, ruang, dan konversi.

Kemampuan mengenal angka sangat baik bila diberikan kepada anak sedini mungkin. Pengenalan angka bisa distimulasi sejak usia dini melalui permainan-permainan matematika. Yang paling penting di sini permainan itu harus sederhana, menarik, tahan lama dan tidak membosankan bagi anak. Saunders & Bingham-Newman (dalam Beaty, 2014) kemampuan mengenal angka merupakan kemampuan memahami makna dan kegunaan angka, dan kemampuan menerapkannya dalam menghitung dan mengatur.

Pada saat peneliti melakukan kegiatan menstimulasi dengan permainan mengubur angka, anak terlihat sangat antusias dan tidak sabar untuk menunggu giliran ke depan untuk bermain. Anak sangat senang mencari angka yang ada di dalam pasir. Anak bisa menyebutkan angka, warna, bentuk serta mengurut angka 1-10 secara sistematis. Jadi, permainan mengubur angka merupakan permainan yang sangat baik untuk dapat menstimulasi anak dalam mengenal angka karena merupakan hal baru bagi anak.

Dalam penelitian ini, di kelas eksperimen (A1) PAUD maghfirah Kota Padang peneliti menggunakan empat instrumen yang peneliti tercakup dalam proses kegiatan mengenal angka, di antaranya adalah: *pertama*, anak mampu mengenal bentuk (angka 1 seperti paku dan jarum sampai angka 10 seperti paku sama telur); *kedua*, anak mampu mengenal warna (hitam, putih, merah, merah muda, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, coklat) dari permainan mengubur angka; *ketiga*, anak mampu mengurutkan angka 1-10 secara sistematis; dan *keempat*, anak mampu menyebutkan angka 1-10 secara acak. Seluruh instrumen tersebut dilakukan dengan kegiatan dengan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Karena dapat membuat anak merasa menantang serta sabar menunggu giliran.

Sedangkan di kelas kontrol (A2) PAUD Maghfirah Kota Padang melakukan kegiatan mengenal angka dengan menggunakan permainan kartu angka untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak. media ini cukup menarik bagi anak, hanya saja kegiatan dengan permainan tersebut terkesan monoton, karena anak di ajak untuk menyebutkan angka dan mengurutkan angka lalu menulis di papan tulis. Sehingga kegiatan tersebut menjadi kurang menyenangkan bagi anak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen melalui permainan mengubur angka lebih berpengaruh signifikan pada kriteria Berkembang Sesuai Harapan (BSH) terhadap kemampuan mengenal angka anak dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam mengembangkan kemampuan mengenal angka anak pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang.

Penelitian dilakukan dengan lima kali pertemuan yaitu *pre-test* satu kali, *treatment* tiga kali, *post-test* satu kali. Pertemuan pertama (*pre-test*) dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kemampuan mengenal angka anak sebelum dilakukan perlakuan *treatment*. Terlihat perkembangan kemampuan mengenal angka anak anak masih rendah sebelum dilakukan *treatment*, untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak maka dilakukanlah *treatment* sebanyak tiga kali yaitu berupa permainan mengubur angka. Setelah melakukan *treatment*, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan *post-test* untuk melihat apakah ada perubahan kemampuan mengenal angka anak. *treatment* yang dilakukan sebanyak tiga kali ternyata bisa mengembangkan kemampuan mengenal angka anak di PAUD Maghfirah Kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari permainan mengubur angka terhadap kemampuan mengenal angka anak pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang.

Penelitian dilakukan dengan lima kali pertemuan yaitu *pre-test* satu kali, *treatment* tiga kali, *post-test* satu kali. Pertemuan pertama (*pre-test*) dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan kemampuan mengenal angka anak sebelum dilakukan perlakuan *treatment*. Terlihat perkembangan kemampuan mengenal angka anak masih rendah sebelum dilakukan *treatment*. Untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak maka dilakukan *treatment* sebanyak tiga kali yaitu berupa permainan mengubur angka. Setelah melakukan *treatment*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *post-test* untuk melihat apakah ada perubahan kemampuan mengenal angka anak *treatment* yang dilakukan sebanyak tiga kali ternyata bisa mengembangkan kemampuan mengenal angka anak di PAUD Maghfirah Kota Padang. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari permainan mengubur angka terhadap kemampuan mengenal angka anak pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian diperoleh bahwa permainan mengubur angka berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka pada kelompok bermain di PAUD Maghfirah Kota Padang. Hal ini terbukti bahwa permainan mengubur angka berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka anak dengan nilai rata-rata dari kelompok eksperimen (A1) lebih tinggi 91,87 dibandingkan kelompok kontrol (A2) yaitu 82,5. Dan hasil uji hipotesis didapat $t_{hitung} > t_{tabel}$ dimana $2,9281 > 2,10092$ yang dibuktikan dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$ ini berarti hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak, dalam arti kata bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil kemampuan mengenal angka anak kelompok eksperimen yang menggunakan permainan mengubur angka dan kelompok kontrol menggunakan permainan kartu angka di PAUD Maghfirah Kota Padang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permainan mengubur angka berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka pada kelompok bermain dibandingkan permainan kartu angka.

REFERENSI

- Beaty, J.J. (2014). *Observasi Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Hasiana & Wirastania, A. (2017). Pengembangan Kemampuan Mengenal Angka 1-10 melalui Kartu Angka pada Taman Kanak-kanak Kelompok. *Jurnal PGPAUD Surabaya* 2(1).
- Mutiah, D. (2010). *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sujiono, Y.N. (2012). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Inseks.
- Yasari (2017) Pengaruh Permainan Tradisional Engklek terhadap Kemampuan Anak dalam Mengenal Angka pada Kelompok B di TK Bayu Kumdhala Bubunan. *Jurnal PGPAUD Singaraja* 2(5).